

SIFAT MENEJMENTI TIZIMI VA ISO/IEC 17025 XALQARO STANDARTI TALABLARINING JORIY ETILISHI VA AKKREDITATSIYA JARAYONINING AHAMIYATI

Hulkar Usmonova¹

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Umidjon Raximjonov²

Magistrant

¹⁻²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430858>

Annotatsiya: maqolada Sifat menejmenti tizimi va ISO/IEC 17025 xalqaro standarti talablarining joriy etilishi va akkreditatsiya jarayonining ahamiyati, joriy etish sabablar, sifat menejmentining tamoyillari, akkreditatsiya jarayonining mijozlar uchun foydasi, laboratoriyaning ISO/IEC 17025 Standart talablari bo'yicha akkreditatsiyadan o'tishining afzalliklari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: akkreditatsiya, Sifat menejmenti tizimi, sifat, sertifikatsiya, iste'molchi, ishonch, mahsulot, laboratoriya, ISO/IEC 17025 standarti, sinov, standart, o'lchov, tizimli yondashuv.

Аннотация: в статье введение требований Системы менеджмента качества и международного стандарта ISO/IEC 17025 и важность процесса аккредитации, причины введения, принципы управления качеством, преимущества процесса аккредитации для клиентов преимущества аккредитации лаборатории в соответствии с требованиями цитируемого стандарта ISO/IEC 17025.

Ключевые слова: аккредитация, система менеджмента качества, качество, сертификация, потребитель, доверие, продукт, лаборатория, стандарт ISO/IEC 17025, испытание, стандарт, измерение, системный подход.

Abstract: in the article, the introduction of the requirements of the Quality Management System and the ISO/IEC 17025 international standard and the importance of the accreditation process, the reasons for the introduction, the principles of quality management, the benefits of the accreditation process for customers, the advantages of the laboratory's accreditation according to the requirements of the ISO/IEC 17025 Standard cited.

Key words: accreditation, Quality Management System, quality, certification, consumer, trust, product, laboratory, ISO/IEC 17025 standard, test, standard, measurement, systematic approach.

Sifat menejmenti tizimi buyurtmachining talablariga binoan amalga oshiriladi. Buyurtmachilar xarakteristikalarini ularning ehtiyojlari va umidlarini qondiradigan mahsulotlarga muhtoj. Buyurtmachilarning talab va istaklari

domiy ravishda o'zgarib turadi, shuning uchun tashkilotlar raqobat muhiti va texnologik taraqqiyot tomonidan yaratilgan bosimni boshdan kechirmoqda. Buyurtmachining doimiy qoniqishini ta'minlash maqsadida tashkilot o'z mahsulotlarini va ularning jarayonlarini domiy ravishda yaxshilab borishi kerak. Tashkilotning sifat menejment tizimi, boshqarish vositalaridan biri sifatida, tashkilotning yuqori turuvchi rahbariyati va uning iste'molchilariga, tashkilot talablariga to'liq javob beradigan mahsulotlarni yetkazib berishga qodir ekanligiga ishonch uyg'otadi.

Sifat menejmenti tizimi sifat menejmentining 8 ta tamoyiliga asoslangan:

1 Iste'molchiga e'tibor qilgan holda ish tutish—iste'molchilarning (buyurtmachi) dididaga o'zgarishlarga tashkiliy, uslubiy va texnik jihatdan moslashish strategiyasini ishlab chiqish, raqobatli bozor sharoitida faoliyat yuritayotgan har bir tashkilot va korxonaga uchun hayotiy jihatdan muhim.

2 Boshqaruvning o'рни— bunga tamoyilga ko'ra, rahbar sifatni boshqarishning barcha tamoyillariga tizimli yondashishi, ya'ni ularni o'zaro uyg'unlikda, aloqadorlikda tasavvur qilish lozim. Bu esa sifatni boshqarish ishlarining muvaffaqiyatli yakunlanishiga xizmat qiladigan omillarni aniqlash va ularning yuzaga kelishi uchun zarur sharoitlarni yaratishga asos bo'ladi.

3 Xodimlarni jalb etish— bu SMTning asosiy qoidalaridan biri bo'lib, unga ko'ra har bir xodim sifatni boshqarish faoliyatiga jalb qilingan bo'lishi kerak. Ularning har birida yaxshilanishga ichki ehtiyoj vujudga kelgandagina mazkur maqsadga erishish mumkin bo'ladi.

4-5 Jarayonli yondashuv va u bilan bog'langan beshinchi tamoyil boshqarishga tizimli yondashuv. Bu tamoyillarga ko'ra, mahsulotlarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv o'zaro bog'langan jarayonlarning majmuidir. Har bir jarayonga o'zining kirishi va chiqishi, "ta'minotchilari" va "iste'molchilari" ga ega bo'lgan tizim sifatida qaraladi. Ushbu tamoyillarga amal qilish natijasida qaror toptirilgan ierarxik tashkiliy tuzilmaga tayangan holda boshqaruvni amalga oshirishni ko'zlagan yondashuvlarda o'zgarishlar yasaladi. Yagona jarayonlarning tashkiliy jihatdan ajratilgan bo'linmalar tomonidan amalga oshirilishi oqibatida qiyinchiliklar va muammolar yuzaga kelishini amaliyot ko'rsatdi. Ularni bartaraf qilish yo'lida guruhli yondashuv ishlab chiqilgan.

6 Doimiy yaxshilanish — umuman tashkilotning domiy yaxshilanishini o'zgartirish maqsadi sifatida qaraladi.

7 Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish—bu tamoyilni amalga oshirish asoslanmagan qarorlar qabul qilishdan voz kechishni targ'ib qiladi. Hisobot ma'lumotlarini to'plab, ularni tahlil qilish asosida qaror qabul qilinadi.

8 Ta'minotchilar bilan o'zaro manfaatli munosabatlar-ushbu tamoyil nafaqat tashqi, balki ichki ta'minotchilarga nisbatan ham qo'llaniladi. SHuni ta'kidlash lozimki, sifatni boshqarishning zamonaviy kontseptsiyasi istalgan maqsadga yo'naltirilgan faoliyat turini boshqarish kontseptsiyasidir. U faqat ishlab chiqarish sohasiga taaluqli bo'lib qolmay, balki davlat va munitsipal boshqaruv, qurolli kuchlar va boshqa sohalarda ham muvaffaqiyatga erishishni kafolatlaydi. ISO – standartlar ishlab chiqaruvchi xalqaro tashkilot bo'lib hisoblanadi. Standartizatsiya bo'yicha xalqaro tashkilot 1946 yilda ISA (International Federation of the National Standardizing Associations, 1926 yil Nyu-York) va UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee, 1944 yil) tashkilotlari negizida 25 ta standartizatsiya bo'yicha milliy tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan.

ISO/IEC 17025 – sinov va kalibrlash laboratoriyalarining sifat menejment standarti bo'lib hisoblanadi. Standartning ingliz tilidagi versiyasi dastlab 1999 yilda qabul qilingan. Sinov va kalibrlash laboratoriyalari texnik vakolatlangan va texnik jihatdan asosli natijalarni olishga qodir ekanligini ko'rsatishni istasa, Standart buning uchun bajarilishi kerak bo'lgan bir qator talablarni belgilaydi. Mazkur standartning qo'llanilishi laboratoriyalar va boshqa tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikning o'rnatilishiga, xususan, tadqiqot natijalari va kalibrlash ishlarining turli mamlakatlar tomonidan tan olinishiga olib keladi. ISO/IEC 17025 standarti metrologik tashkilotlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ISO 9001 sifat menejmenti modeliga asoslanadi. Xususan, ISO/IEC 17025 standarti ISO 9001 standartida milliy akkreditatsiya organlari tomonidan laboratoriyalarni akkreditatsiyadan o'tkazish va laboratoriyaning texnik vakolatlari sifatida mavjud bo'lmagan tushunchalar bilan ishlaydi. Laboratoriyaning ISO/IEC 17025 talablariga muvofiqligi ISO 9001 ga muvofiqligini ham anglatadi.

Akkreditatsiya - ob'ekt faoliyatining standartning belgilangan ko'rsatgich, mezon va talablariga mos kelishini rasman tasdiqlanish jarayoni bo'lib hisoblanadi.

ISO/IEC 17025 standarti laboratoriyaga tadqiqotlar vakolat doirasida bajarilayotganligini va ishonchli natijalarni taqdim etayotganligini ko'rsatish imkonini beradi, shu bilan birga ham milliy, ham jaxon miqiyosida ishonch darajasining oshishiga sabab bo'ladi. Tadqiqot bayonnomalari va sertifikatlari turli mamlakatlarda qo'shimcha tekshirishlarsiz qabul qilinadi, bu esa o'z navbatida halqaro savdo va malaka almashinuvini rivojlanishiga olib keladi.

ISO/IEC 17025 testdan o'tkazish, namuna olish yoki kalibrovkalash bilan shug'ullanuvchi va ishonchli natijalar olishni istagan har qanday tashkilotda

qo'llash uchun mo'ljallangan. Standart davlat, ishlab chiqaruvchi firma yoki boshqa tashkilotga taaluqli bo'lgan har qanday turdagi laboratoriyalarda qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, mazkur Standart universitet, ilmiy-tadqiqot markazlari, sinovdan o'tkazish, namunalar olish yoki kalibrlash zarur bo'lgan hukumatlar, inspeksiya organlari, mahsulotni sertifikatlash tashkilotlari va boshqa muvofiqlikni aniqlash organlarida ham qo'llanilishi mumkin.

Laboratoriya akkreditatsiyasi mijozlarning o'tkazilayotgan tadqiqotlarining sifati va vakolatlilikiga bo'lgan ishonchini ta'minlash mexanizmi bo'lib hisoblanadi.

Akkreditatsiya laboratoriya mijozning sinov, o'lchov yoki tadqiqotlarni o'tkazish sohasidagi talabini qondirish, shuningdek, tadqiqot va o'lchovlarni ayrim turlarini o'tkazishda uning texnik qobiliyatini rasman tan olinishi bo'lib hisoblanadi.

Laboratoriya faoliyatining ISO/IEC 17025 standarti talablariga muvofiqligi uning akkreditatsiyadan o'tishiga imkon beradi. Standart ikki qismdan iborat: laboratoriya menejmenti bilan bog'liq bo'lgan qism va sinov yoki o'lchash usullariga texnik talablarni o'z ichiga olgan texnik qism. ISO/IEC 17025 standartiga muvofiq menejment tizimini joriy etishda biz bir vaqtning o'zida ISO 9001 standart talabini ham bajaramiz, chunki laboratoriyada Sifatni boshqarish tizimi bilan bog'liq bo'lgan savollarning ma'lum qismi Sifat Menejmenti Tizimining talablariga bog'liq.

Laboratoriyalarni akkreditatsiyadan o'tkazishda texnik vakolatlilikni baholash uchun maxsus ishlab chiqilgan mezon va tartiblardan foydalaniladi. Texnik baholash bo'yicha mutaxassislar laboratoriyalarda sinov va kalibrlash vaqtida ma'lumot yig'ishga ta'sir qiluvchi barcha omillarni kompleks tahlilini o'tkazadilar. Ushbu mezonlar ISO / IEC 17025 xalqaro standartiga (butun dunyo bo'ylab laboratoriyalarni baholash uchun foydalaniladi), shuningdek dastur uchun tartibga soluvchi va spetsifikatsiya organlari bilan birgalikda ishlab chiqilgan boshqa texnik talablarga asoslanadi.

Laboratoriyani akkreditatsiyadan o'tkazuvchi tashkilotlar ISO/IEC 17025 standartidan laboratoriyani sinov va kalibrlash vaqtida aniq ma'lumotlarni taqdim etish qobiliyatiga ta'sir etuvchi omillarini baholash uchun foydalanadalar. Ularga quyidagilar kiradi:

- xodimlarning texnik malakasi;
- sinov usullarining ishonchliligi va maqsadga muvofiqligi;
- o'lchov va kalibrovkalarining milliy standartlarga muvofiqligi;
- sinov uskunalarining yaroqliligi, kalibrlanishi va texnik xizmat ko'rsatilishi;

-sinov va kalibrlash vaqtida ma'lumotlar sifatini ta'minlash;
-sinov va tadqiqot uchun namunalarni tanlash, ulardan foydalanish va tashish uchun sharoitlar yaratish.

Yuqorida ta'kidlanganidek, laboratoriyalarni ISO/IEC 17025 standart talabi bo'yicha akkreditatsiyadan o'tkazish ISO 9001 standartining talablarida tasdiqlangan sifat menejmenti tizimining bir xil tamoyillarini o'z ichiga oladi. Akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalarning standart talablariga muvofiq faoliyat yuritayotganligini o'rganish ular faoliyatini qayta tekshirish orqali baholanadi. Bunday laboratoriyalar o'zlarining vakolatlarini domiy ravishda namoyon qilishlari uchun muntazam ravishda bilim va ko'nikmalarni tekshirish, ya'ni professional test yoki laboratoriyalararo to'zaro tekshirish dasturlarida ishtirok etib borishlari kerak.

Akkreditatsiyaning mijozlarga foydasi

-Kafolatlangan xizmatlar – mijoz ishonchli sifat tizimiga ega bo'lgan texnik jihatdan vakolatli laboratoriyani tanlaganiga amin bo'ladi;

-Qimmatbaho qayta tadqiqotlarni (masalan, ekspertizalarni) oldini olish – mustaqil, vakolatli uchinchi tomon sinovlari yoki kalibrlash laboratoriyasi tomonidan sinchkovlik bilan baholanganligi mijozda tadqiqotlarga bo'lgan ishonchni oshiradi;

-Harajatlarning pasayishi va chet elda tashkilot tadqiqotlariga (masalan, ekspertiza xulosalariga) bo'lgan talabning oshishi – Xalqaro shartnomalar tizimi (masalan, Xalqaro laboratoriyalarni akkreditatsiyadan o'tkazish assotsiatsiyasi (ILAC) bilan o'zaro tan olish to'g'risida kelishuv) tufayli, akkreditatsiya qilingan laboratoriyaning ma'lumotlari xalqaro miqiyosda xorijiy davlatlar tomonidan so'zsiz tan olinadi. Bunday tan olinish qayta tadqiqotlar (masalan, qayta ekspertizalar) o'tkazishni kamaytirish hisobiga harajatlar ko'lamini yoki import mamlakatlarida ularga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Tayyor vositalarni taqdim etish orqali mijozlarga ularning ehtiyojlariga javob beradigan ishonchli sinov va kalibrlash xizmatlarini topish uchun laboratoriyalarni akkreditatsiyadan o'tkazish, ularni xalqaro miqiyosda rasmiy tan olinishini ta'minlaydi.

Laboratoriyaning ISO/IEC 17025 Standart talablari bo'yicha akkreditatsiyadan o'tishining afzalliklari:

- Obro'-e'tibor— akkreditatsiya organlari va laboratoriyalari tomonidan berilgan tadqiqot natijalari, sertifikatlar, kalibrovka haqidagi guvohnomalar va boshqa hujjatlar hamma jabhada tan olinadi;

- mijozlarning ishonchi— akkreditatsiya laboratoriya mijozlar talabini qondira oladigan ob’ektiv dalil, shuningdek, milliy va xalqaro bozorlarda xizmat ko’rsatuvchi provayderlarni tanlashda muhim dalil bo’lib xizmat qiladi;
- tadqiqot natijalarining aniq va ishonchliligi— agar laboratoriya ma’lum faoliyat sohasi bo’yicha akkreditatsiyaga ega bo’lsa, uning tadqiqotlari aniq va ishonchli ekanligidan dalolat beradi;
- qarorlarni qabul qilish bo’yicha tadqiqotlar-akkreditatsiyadan o’tgan tashkilotlar qarorlar qabul qilish mumkin bo’lgan ishonchli ma’lumotlarni taqdim etadilar;
- bozor iqtisodiyotida mustahkam o’ringa ega bo’lish— akkreditatsiya Yevropa, AQSH, Kanada, Yaponiya va boshqa davlatlar eksport bozoriga yo’l ochishi mumkin;
- xodimlar faoliyat sifatining yaxshilanishi— akkreditatsiya organi tomonidan muntazam tekshirishlarni o’tkazish hisobiga xodimlar vakolatligini va malakasini oshirib borilishi;
- Evropa Ittifoqi normativ talablariga muvofiq bo’lishi;
- Evropa Ittifoqidan yordamchi manbalar (subsidiyalar, kreditlar) olish imkoniyatini oshiradi.

Bugungi kunda laboratoriyalarni ISO/IEC 17025:2019 standartining talablari bo’yicha xalqaro akkreditatsiyadan o’tishkazish, akkreditatsiya sohalari bo’yicha usullar validatsiyasi o’tkazish, hisobotlari standart talablariga ko’ra rasmiylashtirish, standart talablari bo’yicha umumiy jarayon xujjatlarining maxsus shakllari amaliyotga joriy etish, tanlangan akkreditatsiya sohalari bo’yicha laboratoriyalar uchun ishlab chiqarilgan professional testlari bo’yicha sinov tekshiruvlari o’tkazilib, natijalari bo’yicha ijobiy xulosalar olishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jens J.Dahlgaard, Kai Kristensen, Gopal K.Kanji. Fundamentals of Total Quality Management Process analysis and improvement. London, 2010
2. A.E.Fridman ,Quality of Measurements.A Metrological Reference, 2012.
3. Дворин В.М., Абдуазизов А.А. Метрология стандартизация и управление качеством. Учебное пособие, Ташкент, 2005
4. Клевлеев В.М. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. Москва, ИМПРАМ., 2004, 422 стр. 5. Сергеев А.Г. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. Учебник, Москва, ЛОГОС, 2001,398 стр.
5. Исматуллаев, П. Р., Усманова, Х. А., & Тургунбаев, А. (1985). Влагометрия хлопка и хлопковых материалов. Изд. Фан, Ташкент

6. Usmanova, H. A., Boboev, G. G., & Turg'unbayev, A. (2015). Methods of reducing the influence of the forms of communication moisture to error converter. International journal of advanced research in science, engineering and technology.-India, 2(10), 964-969.
7. Усманова К. А. и Тургунбаев А. (2018). Разработка многоцелевого влагомера на сверхвысокой частоте. Химическая технология, контрол и управление, 2018 (3), 202-206.
8. Машарипов, Ш. М., & Усмонова, Х. А. (2015). Программа для определения влажности хлопкасырца по его диэлектрической проницаемости и рабочей частоты влагомера. Свидетелство об официальной регистрации программы для электронно-вычислительных машин. № DGU, 3095.
9. Усманова, Х. А., & Тургунбаев, А. (2017). Теоретические основы диэлкометрического метода измерения влажности. Приборы, (8), 34-40.
10. Усманова, Х. А., & Исматуллаев, П. Р. (2016). Обеспечение единства измерений влажности методом сверхвысокочастотной влагометрии твёрдых, сыпучих и волокнистых материалов. Метрология, (4), 37-42.
11. Усманова, Х. А. (2016). Анализ общих принципов построения диэлкометрических преобразователей влажности сыпучих и хлопковых материалов. Современная наука: тенденции развития, (16), 168-173.
12. Мелибаев, М., & Абдуллажонов, Б. С. (2022). МАШИНАСОЗЛИКДА ДЕТАЛЛАРНИ ЎЛЧАМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТ. ТАЪЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАЪЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(4), 109-115.
13. Негматуллаев, С. Э., Мелибаев, М., Абдуллажонов, Б., & Ортиков, Х. (2022). ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. BARQARORLIK VA YETAKSNI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 505-509.
14. Мелибаев, М., Негматуллаев, С. Э., & Ортиков, Х. Ш. Движение шины негоризонтальной опорной поверхности (Шинанинг гоизонтал бўлмаган таянч юзадаги ҳаракати) ФерПИ. 2021. Том, 25(1), 176-178.
15. Мелибаев, М., Абдукадилов, А., & Ортиков, Х. (2019). ДИНАМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА" CASE". In ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (pp. 246-251).